

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У ЗВО КНР

Пей Чжиюн

аспірант кафедри освітології

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-meil: partolav@gmail.com

Цінг Шен

аспірант кафедри освітології

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-meil: partolav@gmail.com

У зв'язку із тотальним реформуванням системи загальної культури Китаю, будівництва системи суспільних культурних послуг та культурної індустрії соціальна цінність вищої художньої освіти зростає з кожним днем, а разом із цим попит на спеціалістів художньої галузі. Проте, враховуючи специфічний характер художньої галузі знань, важко забезпечити стандартизований, строгий і чіткий шлях швидкого розвитку вищої художньої освіти. Модернізація вищої художньої освіти веде до посилення її функцій. Тож

в умовах інноваційного розвитку вищої освіти трансформуються також і її функції.

Функція вищої художньої освіти – атрибут, здатний задовольнити потреби вищої художньої освіти. Логічною відправною точкою попиту є люди. Саме через людські духовні та культурні потреби створюється мистецтво і формується соціальна функція мистецтва. Таким чином, мета вищої художньої освіти також полягає у задоволенні духовних потреб людей.

Так, з погляду соціального розвитку китайські вчені поділяють функції вищої освіти на дві категорії: освітні функції та соціальні функції. Освітня функція належить до розвитку людини та сприяння її загальному розвитку; соціальна функція належить до ролі вищої освіти в соціальній політиці, економіці, культурі та інших сферах. Наприклад, Пань Ююань зазначив, що вищу освіту має цінності та функції як для людей, так і для суспільства. Вона має функції просування по службі, кар'єрного зростання та особистісного розвитку окремих осіб, а також має політичні, економічні та культурні функції

для суспільства.

Інші дискусії з погляду соціального розвитку включають теорію п'яти функцій Хе Кана (для людини, для суспільства, для економіки, для політики, для культури), а також багато функціональних визначень, а саме: екологічна функція, життєва функція, виробнича функція, критична функція, функція безперервної освіти, функція соціальної адаптації, функція знань та освіти, інноваційна функція, функція життєзабезпечення, функція щасливого життя, політична функція регулювання, наукова функція розвитку, провідна економічна функція, провідна культурна функція тощо. З погляду розвитку знань китайські вчені також припустили, що основною функцією вищої освіти є культурна функція. Наприклад, Пань Хуньюань та Чжу Гуорен вважають, що основними функціями вищої освіти є культурний відбір, передача, поширення, збереження, критика та творення, які є культурними функціями [2]. Чжан Інцян вважає, що функція культури полягає в тому, щоб сприяти розвитку культури та людей, усвідомлюючи двосторонню побудову культури та людей [3]. Гао Яомін вважає,

що основна функція вищої освіти, тобто культурна функція, – це вибір, передача та створення передових знань [4].

Тож з погляду соціального розвитку вища художня освіта виконує культурні, економічні та політичні функції. Вона створює соціальне та культурне середовище, зміцнює гармонійні стосунки між людьми; сприяє розвитку мистецтва та культурної індустрії, забезпечує елементи художньої творчості; спрямовує соціальну та політичну сфери та визначає політичну орієнтацію суспільства.

З погляду розвитку художніх дисциплін, вища художня освіта має функцію сприяння розвитку художніх знань та художніх академічних умінь та навичок. Вища художня освіта реалізує свою функцію шляхом розвитку та передачі професійних мистецьких знань та умінь.

З погляду особистого розвитку студентів, вища художня освіта покликана сприяти їхньому соціальному та особистому розвитку. Соціальний розвиток дозволяє здобувачам встановлювати правильні політичні ідеали, формувати стандартизовану моральну свідомість та отримувати систематичну професійну

підготовку. Індивідуалізований розвиток сприяє професійності здобувачів, які оволодівають гарними навичками, глибокою культурною спадщиною, елегантним стилем, ґрунтовними мистецькими ідеями та постійними пошуками нововведень у сфері мистецтва.

ЛІТЕРАТУРА

1. 张震.我国高等艺术教育功能的研究.大连理工大学出版.大连市.2016年.
118頁.
2. 潘宏元，朱國仁.高等教育的主要功能：文化選擇與創造力《高等教育研究》，1995年, 否1, 1-9頁.
3. 文化視角下的張英強高等教育.南京師範大學出版社，1999年, 66頁.
4. 高耀明.高等教育的功能和高等教育機構的功能.《高等師範教育研究》，1996年，否4，10-14頁.